

HERRAMIENTA:

El reloj de los roles

Tiempo efectivo estimado: Dos horas

Objetivo

Visualizar y reconocer todas las actividades y conocimientos especializados que realizan las mujeres y los hombres durante un día de trabajo en una agrocadena.

Perfil del público meta

Participantes de proyectos de innovación, investigación, tecnología y fortalecimiento de capacidades en las cadenas de valor agrícola.

Cantidad: 20 personas máximo, para facilitar una participación activa y la creación de un ambiente propicio a la reflexión.

Con el fin de garantizar igualdad en las oportunidades de capacitación, resulta estratégico contar con un público meta de composición equitativa en el número de hombres y mujeres, Si esta indicación no fuera posible de cumplir por alguna razón justificable por la cual se requiere trabajar inicialmente con una mayoría de varones, o incluso con un grupo conformado totalmente por hombres, es importante aplicar las fichas de género; de igual manera, para capacitar al público meta masculino en estos temas, y que el equipo organizador de la capacitación pueda plantearse formas para mejorar la convocatoria, o si fuera necesario, plantear en los grupos locales o equipos técnicos la necesidad de incorporar mujeres en su organización o personal.

La indicación anterior aplica también en relación con la necesidad de trabajar con la juventud y representantes de la diversidad cultural de la localidad (pueblos indígenas y afrodescendientes).

Perfil del equipo de facilitación

Profesionales con conocimientos en género, herramientas para la facilitación de dinámicas grupales y experiencia en contextos agrícolas

Metodología

Paso 1

Previamente, se necesita preparar el cuadro en dimensiones suficientes para que pueda ser leída la información y se puedan agregar las respuestas (Ver Paso 3).

Paso 2

Se puede iniciar la sesión con una reflexión sobre lo valioso que es el tiempo para todas las personas, y lo importante que es valorar en qué lo invertimos, pues la suma de cada segundo, hora, mes y año, van construyendo la historia de nuestra vida y la huella que dejamos en la historia colectiva.

Además, se puede hablar un poco sobre la valoración del tiempo en el trabajo agrícola, y el que se requiere invertir en generar lazos, cuidar de los seres queridos, realizar actividades que nos gusten y disfrutar del descanso.

Se plantea que en el trabajo agrícola se requiere de una planificación concienzuda del tiempo, tanto durante los ciclos de las siembras, como en la comercialización y la elaboración de productos. También resulta de gran relevancia la distribución del tiempo en las actividades que se realizan cada día.

Se pueden brindar ejemplos con el fin de ilustrar actividades que pueden ser retomadas en el siguiente paso: planificación del calendario de siembra y la selección de cultivos, siembra, selección y almacenamiento de semillas, manejo de plagas, cargar sacos, conducir vehículos de carga pesada, comercialización, transformación en productos, preparación de la tierra, planificar la distribución de los cultivos en el terreno, riego, etc.

Paso 3

Se propone llenar la siguiente tabla con la participación de la totalidad de participantes. Se requiere por parte de quien facilita, la habilidad de conducir la sesión de forma amena y ordenada, para motivar con preguntas, mientras se van anotando las respuestas.

La pregunta central es: ¿Qué actividades realiza en su día un agricultor y una agricultora durante la época estacional de mayor trabajo?

Se debe recordar que no solamente se van a anotar actividades asociadas a la agricultura, sino también actividades en el hogar, la comunidad y el descanso.

Actividades realizadas por		
	Agricultora	Agricultor
Antes de las 5 am		
5- 9 am		
9 am- 12 md		
12 md- 3 pm		
3- 6 pm		
6- 10 pm		
Después de las 10 pm		

Enfatice la importancia de los saberes y habilidades que mujeres y hombres van adquiriendo con la práctica.

Paso 3

Una vez finalizado el cuadro, se pueden hacer preguntas como las siguientes para generar la reflexión:

- ¿Cómo se pueden aprovechar en nuestro proyecto los saberes y habilidades de las mujeres y de los hombres?
- Se ha acostumbrado en las familias agricultoras a que se distribuya todo el trabajo que hay que hacer en el hogar y los cultivos, cumpliendo ciertas labores los hombres y ciertas labores las mujeres. ¿Qué ocurre en situaciones cuando solo hay hombres o solamente hay mujeres en la familia? (Visualice el caso de una jefa de hogar).
- ¿Conoce casos en los cuales no se paga a las mujeres por su trabajo agrícola? (Mencione las situaciones en las cuales las mujeres no acceden a las ganancias de la agricultura familiar).
- ¿Cómo podríamos mejorar la organización de nuestro proyecto para que se promuevan las responsabilidades compartidas entre los miembros de la pareja, de forma que las mujeres puedan contar con mayor tiempo para producir y descansar?
- ¿Cómo podríamos organizar las actividades de nuestro proyecto de manera que se garantice la participación de las mujeres en

igualdad de condiciones que la de los hombres, al analizar el tiempo que ellas tienen disponible para asistir a dichas actividades? (Refiérase a los horarios en los cuales las mujeres suelen estar ocupadas por las labores de cuidado y hogar).

- ¿Cómo se podría incentivar que las niñas y las jóvenes rurales ingresen en mayor grado a capacitaciones o carreras de ingeniería y ciencia, que suelen ser mejor remuneradas?
- ¿Hay alguna iniciativa en su comunidad en la cual se haya invertido en aliviar las tareas que cumplen las mujeres en el cuidado de las personas dependientes del hogar para que ellas puedan dedicarse a trabajar remuneradamente (guarderías, cuidado diurno de personas adultas mayores o con discapacidad)?

Materiales requeridos

- Cuadro dibujado sobre un papelógrafo.
- Marcadores.

Consideraciones por tomar en cuenta

Literatura consultada

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo / Asociación Internacional de Desarrollo o el Banco Mundial; FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia); FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Italia). 2012. Agricultura y desarrollo rural: manual sobre género en agricultura (en línea). Washington, D. C., Estados Unidos de América. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-aj288s.pdf>.
2. CIP (Centro Internacional de la Papa, Perú). 2015. Tecnología para hombres y mujeres: recomendaciones para reforzar la temática de género en procesos de innovación tecnológica (en línea). Lima, Perú. Disponible en <http://cipotato.org/wp-content/uploads/2015/06/006228.pdf>.
3. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia); CCAFS (Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria). 2013. Guía de capacitación: investigación del género y cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria para el desarrollo. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/018/i3385s/i3385s.pdf>.